

УДК 141

DOI 10.5281/zenodo.4613148

**НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ И ЯЗЫК В РАБОТАХ
РУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ**

**NATIONAL CONSCIOUSNESS AND LANGUAGE IN THE WORKS OF
RUSSIAN THINKERS: A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS**

ГВОЗДЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Забайкальского института железнодорожного
транспорта – филиала Иркутского государственного
университета путей сообщения*

ЛОГИНОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА,

*кандидат философских наук,
Забайкальского института железнодорожного
транспорта – филиала Иркутского государственного
университета путей сообщения*

GVOZDEVA ELENA NIKOLAEVNA,

*Candidate of pedagogical sciences, Associate professor,
Zabaykalsky Railway Transport Institute –
branch of Irkutsk State Transport University*

LOGINOVA ELENA GENNADYEVNA,

*Candidate of philosophical sciences,
Zabaykalsky Railway Transport Institute –
branch of Irkutsk State Transport University*

Статья посвящена изучению феномена национального самосознания русскими мыслителями. Исследование ставит своей целью дать анализ взглядов русских философов на роль национального самосознания в сплочении этнического сообщества. Авторы акцентируют внимание на рассмотрении природы нации с позиций культурных ценностей. В данном контексте культура выступает основным детерминантом национального единения целого народа. В статье анализируются взгляды философов на взаимосвязь национального самосознания с национальным языком, который выступает в качестве этнообразующего признака.

The article is devoted to the study of the phenomenon of national consciousness by Russian thinkers. The research aims to analyze the views of Russian philosophers on the role of national consciousness in the consolidation of the ethnic community. The authors focus on the consideration of the nature of the nation from the point of view of cultural values. In this context, culture is the main determinant of the national unity of the people. The article analyzes the views of philosophers on the relationship of national consciousness with the national language, which acts as a feature that forms ethnic groups.

Ключевые слова: нация, национальное самосознание, национальный характер, этнос, культура, язык.

Key words: nation, national consciousness, national character, ethnic group, culture, language.

Социально-политические события, происходящие в России и странах Восточной Европы в последнее десятилетие, свидетельствуют о том, что вопросы бытия нации, страны, государства остаются по-прежнему актуальными, поэтому самоопределение народа, выбор его дальнейшего пути развития вновь и вновь становятся предметом исследования современных ученых. В связи с этим особую значимость приобретает проблема исследования сущностных характеристик национального самосознания, которое является одним из факторов консолидации народа.

На каждом этапе развития человеческого общества ученые и мыслители акцентировали свое внимание на этнокультурной проблематике, национальном духе, национальных идеях. Эти идеи отражают процесс эволюции этнической общности и особенности философского понимания национального самосознания. Феномен самосознания является одной из самых древних тем в истории научной мысли. Разгадать природу данного явления пытались такие мыслители античности как Аристотель, Платон, Эпикур и другие. Ученые Средневековья (Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Спиноза) также внесли свой весомый вклад в изучение самосознания. Проблема национального самосознания активно исследовалась представителями немецкой классической философии (Гегель, Ф. Ницше, Л. Фейербах и другие). Ф. Ницше и Л. Фейербах указали на существенную характеристику самосознания – на взаимосвязь его формирования с коммуникацией.

Русская философская мысль также уделяла внимание проблеме национального самосознания, которое рассматривалось с позиций культурных ценностей, так как в странах Восточной Европы сложилась традиция понимать под нацией не территориально-политическое образование, а этнокультурное. В данном контексте культура выступает основным детерминантом национального единения целого народа и национальной идентичности отдельной личности. Поскольку культура – явление, включающее в себя различные ценности, то в работах русских мыслителей одна из этих ценностей часто постулируется в качестве основополагающей для формирования нации и национального единства. Так, П.И. Ковалевский [8], В.С. Соловьев [10], Г.П. Федотов [11] указывают на единство веры как один из признаков нации. Географический детерминизм в формировании нации характерен для И.А. Ильина [4] и В.О. Ключевского [7, с. 66]. И.А. Ильин считал, что нация возникает в процессе единения людей, имеющих подобный духовный уклад, но в то же время нация для него – «географическое единство, части которого связаны хозяйственным взаимоотношением» [5, с. 326]. Значимость этого фактора отмечал и А.Н. Бердяев, который писал, что можно легко проследить «соответствие между необъятностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией физической и географией душевной» [1, с. 44]. В то же время для философа нация представляет собой в первую очередь единство исторической судьбы.

Западные и русские философы единогласны в своем мнении, что язык является важнейшим объединяющим этнос фактором. Еще И.Г. Песталоцци указывал на способность языка к интеграции народных масс. [9] Будучи специфической формой культуры, язык выступает инструментом материализации конкретной культуры, влияя на формирование духовности носителей данной культуры. Язык одновременно является основным показателем самосознания нации, базисом для развития духовного, интеллектуального и творческого потенциала общества. В. Гумбольдт, рассматривая язык в качестве этнообразующего признака, отмечает его способность аккумулировать культурный опыт народа. «Каждый язык описывает вокруг

народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг» [3, с.80]. Язык, по мнению В. Гумбольдта, и есть «само бытие народа».

Следует отметить, что большинство русских мыслителей также признавали за языком важную роль в формировании национального единства. И.А. Ильин, несмотря на превалирование в его взглядах на нацию географического фактора, писал, что «нация есть языковое и культурное единство» [5, с. 326]. Г.П. Федотов рассматривает нацию в качестве культурного единения народа, в которое он включает культуру наряду с религией, общностью быта и искусством [11].

В.С. Хомяков видит национальный дух как результат погружения человека в конкретный мир ценностей культуры, важной составляющей которой является язык. Именно язык выполняет роль хранителя «народной души», народной традиции. Важной функцией языка, согласно автору, является способствование идентификации человека с определенной этнической общностью, осознание своего Я частью определенной культуры. Человек – «растение на конкретном корне жизни, он – часть, которая есть «все» своего народа, своей культуры» [12, с. 8].

Н.А. Бердяев является автором наиболее полного учения о русском духе, о русском характере, который является тем, что отличает один народ от другого. Рождаясь, человек попадает в мир национально обусловленной культуры, приобщаясь к ценностям которой он приобретает индивидуально-национальные черты. Культура, по мнению русского философа, всегда конкретна, то есть национальна. В целом для мыслителя характерна склонность иррационального рассмотрения нации. «Ни раса, ни территория, ни язык, ни религия не являются признаками, определяющими национальность, хотя все они играют ту или иную роль в ее определении... Национальность таинственна, мистична, иррациональна, как и всякое индивидуальное бытие. Нужно быть в национальности, участвовать в ее творческом жизненном процессе, чтобы до конца знать ее тайну. Тайна национальности храниться за всей зыбкостью исторических стихий, за всеми переменами судьбы, за всеми движениями, разрушающими прошлое и создающими небывшее» [2, с. 87]. В то же время мыслитель не умаляет значимости языка в формировании национального единства. Называя А.С. Пушкина создателем литературного русского языка, он пишет о том, что без поэта не было бы других великих русских писателей, которые по средствам языка и литературы способствовали духовному единению народа.

На значимости осознания человеком своей принадлежности к определенному народу акцентировал внимание С.Н. Булгаков, который видел в нации живой духовный организм. Философ особое внимание уделял языку как одному из основных компонентов культуры, которая в свою очередь есть цементирующий нации элемент. В работе «Философия имени» он указывает на язык как принцип самоорганизации бытия.

На национально обусловленную сущность культуры указывал Л.П. Карсавин, который считал, что нет абстрактной культуры, ей всегда присущ национальный характер. Согласно философу, «интернационализм и абстрактность существенно противоречат духу всякой живой органической культуры. Они возможны как страшные призраки только на почве ее разложения. Они должны наталкиваться на сопротивление со стороны здоровых ее элементов тем более решительнее, чем здоровее культура» [6, с. 450]. При этом мыслитель предостерегает как от национального нигилизма, который принимает форму интернационализма, так и национального эгоизма в форме национализма.

Таким образом, не обращаясь непосредственно к анализу термина «национальное самосознание», представители русской философской мысли внесли большой вклад в изучение данного вопроса. Рассмотрение взаимосвязи личности и культуры, самоидентификация человека через приобщение к ценностям национальной культуры, значимость национального единства были теми проблемами, которые находились в фокусе изучения русских философов. Заслуга

русских мыслителей не только в изучении сущности национального духа, национального самосознания, но и в стремлении обозначить существенные факторы, влияющие на самоопределение народа и его единение. Одним из образующих этнос факторов выступает язык.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. // О России и русской философской культуре: философы русского послеоктябрьского зарубежья. - М., 1990. - 528 с.
2. Бердяев Н.А. Судьба России. Самосознание. - Ростов н/Д., 1997. - 541 с.
3. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. - М., 1984. - 397 с.
4. Ильин И.А. Путь к очевидности / И.А. Ильин. - М., 1993. - 430 с.
5. Ильин И.А. Что сулит миру расчленение России / И.А. Ильин // Собр. соч. в 10 т. - М., 1993. - Т. 2.- Кн. 1. - 493 с.
6. Карсавин Л.П. Малые сочинения. - СПб., 1994. - 531 с.
7. Ключевский В.О. Курс русской истории // Соч.: В 8 т. - М., 1956. Т. 1. - 427 с.
8. Ковалевский П.И. Психология русской нации. Воспитание молодежи. Александр III - Царь - Националист. - М.: Граница, 2005. 234 с.
9. Песталоцци И.Г. Как Гертруда учит своих детей // Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения В 2-х томах. Т. 1. - М., 1981. - 336 с.
10. Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. - М.: Правда, 1989. - Т.2. - 738с.
11. Федотов Г.П. Судьба и грехи России / Избранные статьи по философии русской истории и культуры. В 2 т. - СПб.: София, 1991, т. 1. - 350 с.; 1992. т.2.
12. Хомяков А.С. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. - М, 1878-1886.

© Гвоздева Е.Н., Логинова Е.Г., 2021.